

Received-Makale Geliş Tarihi 15.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),308-314

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818646

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Özınan
<https://orcid.org/0000-0002-5139-1158>
Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00yze4d93>

Ritüel-Tiyatro Eşiğinde Çıplaklık: Dionysus in 69

Nudity at the Threshold of Ritual-Theater: Dionysus in 69

ÖZET

Bu çalışma, Dionysus in 69 gösteriminde çıplaklığın hangi dramaturjik gerekçelerle devreye sokulduğunu ve performans içinde nasıl bir etki hedeflediğini tartışır. Çıplaklık, şok ya da özgürleşme gibi hazır okumalara yaslanmak yerine, ritüelistik edim düzeni içinde ritüelleştirme stratejileriyle seçilmiş işlevsel bir sahneleme tercihi olarak ele alınır. Kuramsal çerçeve; ritüelleştirme, liminalite/anti-yapı ve çıplaklığın bir “olay” olarak belirişi gibi yaklaşımlar üzerinden kurulur; çözümleme performans analizi ve dramaturjik haritalama yöntemleriyle yürütülür. Çevresel tiyatronun yakınlık ve sınır düzeni içinde kostüm ve rol göstergelerinin geri çekilmesi, bedeni temsilden çok edimsel mevcudiyet üzerinden okunan bir anlam alanına taşır; seyirciyi de güvenli mesafeden izleyen konumdan çıkararak bir tanıklık rejimi üretir. Bu rejim, çıplaklığı tek bir anlama sabitlemez; farklı düğümlerde değişen yoğunluk, risk ve ilişkisellik biçimleri kurar. Bu nedenle çıplaklık, sahne-seyirci sınırının esnediği her anda rıza, güven ve temasın koşullarını da tartışmaya açar. Analiz, doğum ritüeli, ecstasy/vecd dansı, prova sürecindeki bakış düzenlemeleri, Pentheus’un soyunması, çukur ve temas sahneleri ile ölüm ritüeli gibi düğüm anlarına odaklanır. Bu düğümlerde çıplaklık; eşiği açıp kapatan, temsili askıya alan ve communitas/anti-yapı duygusunu geçici olarak yoğunlaştıran bir teknik olarak izlenir. Bulgular, çıplaklığın seyirci müdahalesine açık bir karşılaşma zemini kurarak mahremiyet ve iktidar gerilimlerini görünür kıldığını; tanıklığın kimi anlarda eyleme dönüştüğü kırılmalı bir ortaklık ürettiğini göstermektedir. Sonuç olarak çıplaklık, oyunda bir tema olmaktan çok, mekânı, bakışı ve bedensel yakınlığı yeniden düzenleyen belirleyici bir sahneleme tekniği olarak konumlanır.

Anahtar Kelimeler: Dionysus in 69, eşik dramaturjisi, tanıklık rejimi, ritüelleştirme

ABSTRACT

This study discusses the dramaturgical reasons for incorporating nudity in the 69th performance of Dionysus and the effect it aimed to achieve within the performance. Nudity is approached not as a ready-made interpretation such as “shock” or “liberation,” but as a functional staging choice selected through ritualization strategies within a ritualistic order of action. The theoretical framework is constructed through approaches such as ritualization, liminality/anti-structure, and the emergence of nudity as an “event”; the analysis is conducted using performance analysis and dramaturgical mapping methods. Within the proximity and boundary regime of environmental theater, the withdrawal of costume and role indicators shifts the meaning field from representing the body to reading it through performative presence; it also removes the audience from the position of observing from a safe distance, producing a regime of witnessing. This regime does not fix nudity to a single meaning; it establishes varying intensities, risks, and forms of relationality at different junctures. Therefore, nudity opens up the conditions of consent, trust, and contact for discussion at every moment when the stage-audience boundary flexes. The analysis focuses on pivotal moments such as the birth ritual, the ecstasy/trance dance, the arrangement of gazes during rehearsals, Pentheus’s undressing, the pit and contact scenes, and the death ritual. In these pivotal moments, nudity is observed as a technique that opens and closes thresholds, suspends representation, and temporarily intensifies the feeling of communitas/anti-structure. The findings show that nudity creates a platform for audience intervention, making tensions between privacy and power visible; it produces a fragile partnership where witnessing can sometimes turn into action. Consequently, nudity is positioned not so much as a theme in the play, but rather as a defining staging technique that reconfigures the space, the gaze, and physical proximity.

Keywords: Dionysus in 69, threshold dramaturgy, regime of witnessing, ritualization

1. GİRİŞ

Richard Schechner'in The Performance Group (TPG) ile geliştirdiği Dionysus in 69 (1968), Euripides'in Bakkhalar metninden yola çıkan; ancak ortaya koyduğu üretim biçimiyle uyarılma sınırını aşarak ritüel ile tiyatro arasındaki geçişliliği sınavan bir performanstır. Gösterim, TPG'nin mekânı olan The Performing Garage'da 6 Haziran 1968-27 Temmuz 1969 tarihleri arasında oynanmış; metin, grup doğaçlamaları ve topluluk kompozisyonu üzerinden kolektif olarak şekillenmiştir. Bu nedenle Dionysus in 69, dramatik bir metnin sahneye aktarılmasından çok, prova sürecinde üretilen edimlerin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir performans olarak değerlendirilebilir (Schechner, 1985).

Schechner'in bu oyunu sahneye koymasında dönemin sosyo-kültürel koşullarının belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. 1960'larda Vietnam Savaşı, Kennedy ve Martin Luther King suikastları Amerikan toplumunda derin kırılmalar ve bölünmeler yaratmış; bu durum karşı-kültür hareketlerinin yükselmesine zemin hazırlamıştır. Karşı-kültür iklimi, sanatçıların estetik ve toplumsal normları sorguladığı, beden, topluluk ve otorite ilişkilerini yeniden düşünmeye yöneldiği bir alan üretmiştir (Schechner, 1973). Bu atmosfer içinde Schechner'in tiyatroya biçtiği işlev, ritüellerin kriz anlarında üstlenebileceği düzenleyici ve dönüştürücü işleve yaklaşır. Tiyatro, seyircinin de dahil olduğu kolektif bir deneyim alanı olarak düşünülür (Schechner, 1985). Bu nedenle Schechner'in geleneksel dramatik metinler yerine, ritüelistik işlevlerle ilişkilendirilebilecek Bakkhalar metnini seçmesi, tarihsel ve dramaturjik bir tercih olarak okunabilir.

Metin seçiminin arkasında, Schechner'in performans araştırmalarında Victor Turner'ın ve onun 'sosyal dram' kavramının açtığı kuramsal zemin bulunur (Turner, 1969). Turner'a göre ritüel edimleri, doğaları gereği dramatik; çünkü katılımcılar yalnızca eylemde bulunmaz, aynı zamanda bu eylemleri başkalarına gösterirler. Bu perspektiften sosyal dram, komünal toplumlarda kriz anlarında bedensel ve kolektif eylemler aracılığıyla işleyen, dönüştürücü bir süreç olarak kavramsallaştırılır (Turner, 1982). Schechner, bu modelden hareketle performansı yalnızca sahne üstü bir gösterim olarak değil, oyuncu ve seyirci arasında dönüştürülebilir bir ilişki alanı olarak düşünmüş; ritüelleri de tiyatro ile kurdukları yapısal benzerlikler üzerinden 'kültürel performans' kategorisi içinde değerlendirmiştir.

Ritüelistik edim yaratma hedefi, The Performance Group'un prova dramaturjisinde ve çalışma disiplninde daha da belirginleşir. Schechner, Turner'ın ritüel araştırmalarını Jerzy Grotowski'nin oyunculuk ve sahneleme anlayışıyla birlikte düşünmeye çalışmış; prodüksiyon sürecini oyuncuların kendileriyle yüzleşebilecekleri bir araştırma alanı olarak kurgulamıştır. Bu yaklaşımda oyunculuk, bir rolün temsil edilmesinden ziyade, oyuncunun kendisini saklamadığı edimsel bir mevcudiyet üretmesi olarak ele alınır.

- 1- En başta kendinle temasa geç.
- 2- Ardından başkalarıyla yüz yüze gel ve kendinle temasa geç.
- 3- Bir metin, hikâye veya şekillendirilmiş yapılar olmadan başkalarıyla iletişime geç.
- 4- Bir metin, hikâye veya şekillendirilmiş yapılarla birlikte başkalarıyla iletişime geç.'

(Schechner, 1973, s. 129)

Buradan yola çıkarak oluşturulan süreçte oyuncu, performansta kendi kişiliğini saklamamaya ve sahnede kendisi olarak kalmaya çalışır. Bu hat, oyuncu için çoğu zaman kişisel bir mücadeleye dönüşür. Süreci desteklemek üzere provalara Gestalt terapisi ve karşılaşma/grup terapisi ağıştırmalarından esinlenen uygulamalar dâhil edilir. Şimdi ve buradaya odaklanan bu ağıştırmalar, bedeni rahatlatır; dikkat ve duyumsamayı keskinleştirir, bireyin kişiliğini kuran parçaları fark etmesini kolaylaştırır. Maskelerden arınmaya yönelik bu çalışmaların hedefi, karakteri yalnızca psikolojik temsil üzerinden kurmaktan çok, arketipsel bir enerjiyle çalışabilen edimsel bir mevcudiyet üretmektir. Bu üretim hattı içinde çıplaklık, ritüelistik edim düzenini kurmaya dönük dramaturjik tercihlerden biri olarak belirginleşir; özellikle Dionysos'un doğum ritüeli ve bakkha/vecd dansı gibi sahnelerde yoğunlaşır (Schechner, 1970).

Ancak çıplaklığın bu performanstaki işlevini tartışmadan önce, ritüel pratiklerde çıplaklığın hangi mantıklarla devreye girdiğini ve ne tür bir sıyrılmaya etkisi ürettiğini kavramsal olarak netleştirmek gerekir. Bu bölümde ritüelleştirmenin belirli eylemleri ayrıştırarak ayrıcalıklı bir yoğunluk üretmesi (Bell, 2009), liminal süreçlerde statü/kimlik göstergelerinin askıya alınması (Turner, 1969) ve çıplaklığın salt kıyafetsizlikle açıklanamayacağına dair kavramsal ayırım (Agamben, 2011) temel dayanaklar olarak ele alınacaktır. Ardından Dionysus in 69'a dönülerek, çıplaklığın çevresel tiyatronun yakınlık ve sınır düzeni içinde nasıl konumlandırıldığı ve çıplak teatrallığın oyun içindeki işlevi somut sahneler üzerinden tartışılacaktır.

2. RİTÜELİSTİK EDİMDE ÇIPLAKLIK VE EŞİK DENEYİMİ

Ritüel bağlamında çıplaklık, çıplak bedeni gösterme gibi tek boyutlu bir jest olmaktan çok; eylemi başka bir rejime taşıyan, bedeni gündelik sosyal sözleşmelerden kısmen geri çeken ve icracıyı eşik (liminal) denilen ara-zamana/ara-mekâna yerleştiren edimsel bir olgu olarak okunabilir. Bu yüzden çıplaklığın sahne üzerindeki karşılığını tartışırken, onu yalnızca temsil ettiği tema üzerinden değil; eylemi nasıl ritüelleştirdiği, nasıl bir algı kurduğu ve seyirci-oyuncu ilişkisini nasıl yeniden düzenlediği üzerinden ele almak daha üretken olacaktır. Ayrıca ritüelistik gösterim durumunda hangi çerçevede (mekân, zaman, tanıklık, mesafe) nasıl okunacağını belirleyen sınır ve koşullara da değinilecektir.

Catherine Bell'in ritüelleştirme yaklaşımı burada işlevsel bir omurga sunar. Ritüel, sabit bir davranış kategorisi olmaktan ziyade, belirli eylemlerin başka eylemler karşısında ayrıcalıklı kılınmasıyla oluşan stratejik bir farklılaştırma biçimidir. Bell, bu fikri şöyle ifade eder: "Ritüelleştirme, belirli sosyal eylemlerin stratejik olarak kendilerini diğerlerinden ayırmasıdır" (Bell, 2009, s. 74). Bu çerçevede çıplaklık tek başına bir içerik taşımak zorunda değildir; daha çok eylemin statüsünü değiştirir. Bedeni gündelik kıyafet kodundan çekip alarak eylemi normal akıştan koparır; böylece sahnede (ya da ritüelde) olup biteni başka türlü okumamız için bir eşik yaratır. Ritüelistik edim, ne yapıldığı kadar nasıl yapıldığına ve diğer yapma biçimlerine göre nasıl konumlandığına dikkat çeker. Dolayısıyla çıplaklık, ritüelistik edimde sıklıkla bir şeyin kanıtı (hakikat, masumiyet, doğallık) olmaktan çok; eylemin çerçevesini dönüştüren bir ayırıcı olarak çalışır. Eylemi yoğunlaştırır, riskini artırır, bedeni daha az korunur kılar ve bakışı merkeze alır; böylece çıplaklık, anlamın kaynağı olmaktan çok anlam üretimini tetikleyen bir düzenek hâline gelir.

Bell'deki bu ayırma etkisinin ritüel mantığındaki karşılığı, Victor Turner'da "eşik/liminalite" kavramıyla tarif edilir. Bu bakış açısından çıplaklık, statü ve rol göstergelerini geri çekerek icracıyı eşiksel bir konuma yerleştiren; dönüşümün mümkün olduğu ara-uzamı belirginleştiren bir işaret işlevi görebilir. Turner, eşik durumunu bireylerin toplumsal olarak tanımlanmış konumlarının askıya alındığı bir ara-uzam olarak tanımlar: "Liminal varlıklar ne buradadır ne de oradadır; yasa, gelenek, görenek ve törenler tarafından belirlenen konumların arasında kalmışlardır" (Turner, 1969, s. 95). Turner'a göre bu ara-uzamda beden, statü ve rol göstergelerinden arındırılır; bu nedenle liminal kişiler kimi ritüellerde minimum örtüyle ya da çıplak olarak yer alabilir: "Statüleri olmadığını göstermek için sadece bir parça giysi giyebilirler veya hatta çıplak kalabilirler" (Turner, 1969, s. 95). Buradaki çıplaklık, bedeni doğal hâline döndürmekten çok statüyü askıya alan bir işaret olarak çalışır. Kimliği sabitleyen göstergelerin geri çekilmesi, bedeni geçici olarak sınıflandırma rejiminin dışına iter ve ritüelin dönüşümsel potansiyelini mümkün kılar.

Çıplaklığın bu eşiksel işlevini yalnızca antropolojik değil, algısal ve düşünsel düzlemde de kavramak gerekir. Giorgio Agamben, Turner'ın statü ve işaret düzleminde açtığı hattı, çıplaklığın kendisine ilişkin kavramsal bir ayırım üzerinden derinleştirir; çıplaklığın basitçe kıyafetsizlik ile özdeşleştirilemeyeceğini şöyle belirtir: "Giysilerin olmaması çıplaklıkla aynı şey değildir" (Agamben, 2011, s. 58). Agamben'e göre çıplaklık sabit bir ontolojik durum değil; tarihsel ve zamansal bir olaydır. Bu ayırım, ritüelistik edimde çıplaklığın neden bir "durum"dan çok ritüelin parçası olarak belirdiğini anlamaya yardımcı olur. Ayrıca ritüelistik edimde çıplaklığın, çıplak bedenin kendisinden çok çıplaklığın sahnede oluş biçimiyle ilgili olduğunu gösterir: çıplaklık bir anda beliriverdiğinde, seyirciye yalnızca bedeni değil, o bedenin hangi çerçeve içinde görüldüğünü de sordurur. Bu çıplaklık ne adına, hangi yetkiyle, hangi sınırın içinde mümkün oldu?

Tam da bu nedenle çıplaklık, yalnızca görünen şey olmaktan ziyade görünmenin koşullarını ve sınırlarını soruya açan bir kırılma üretir. 'Ne oluyor?' sorusunu sıradan akışta otomatik olarak yanıtladığımız pek çok durumda, çıplaklık bu otomatığı bozar. Çünkü çıplaklık bir kanıt gibi görünebilir (hakikat, ifşa, maskesizlik) ama aynı anda bir kurgu gibi de işler (sahneleme, düzenleme, yönlendirme). Dolayısıyla çıplaklık, deneyimi yeni bir çerçeveye taşımaya zorlar. Gündelik hayatta mahremiyetle ilişkilendirilen beden, ritüel çerçevede başka bir okumaya zemin açar ve eylemin statüsü köklü biçimde dönüşür.

Ritüelistik çıplaklık çoğu zaman tam olarak böyle bir dönüştürme işlemi yapar: gündelik bedeni alır, onu ritüelin (ya da performansın) başka gerçekliği içinde yeniden kodlar. Çıplaklığın gücü, bedenin varoluşundan çok çerçeveyi kırıp yeniden kurmasından gelir. Çıplaklık, eylemi daha gerçek kılmaz; aksine eylemin hangi gerçeklikte okunacağını tartışmalı hâle getirir. Bu saptama, ritüelistik edimde çıplaklığın doğallık iddiasıyla değil, yüksek yoğunluklu bir gösterge olarak çalıştığını düşündürür. Çıplaklığın performatif bir risk taşıdığını vurgulayan yaklaşımda bu risk, bedeni kırılğanlaştırırken eylemin eşik niteliğini de güçlendirir (Schechner, 1994, s. 89). Böylece çıplaklık, bir sınırı aşmak kadar sınırın üzerinde durmak (askıda kalmak) anlamına da gelir.

Sue-Ellen Case'in çağdaş performans bağlamındaki analizleri de bu hattı destekler. Case, sahnedeki çıplak bedenin sıklıkla bir "hakikat anı" olarak sunulduğunu; ancak bunun başlı başına teatral bir kurgu olduğunu belirtir: "Gerçek anda sunulan çıplak beden, teatralitenin temelini oluşturur" (Case, 2002, s. 187). Bu açıdan çıplaklık ifşa vaadiyle gelir; fakat ifşanın kendisi sahnenin tutarlı bir çerçeve kurmasını da gerektirir. Başka bir deyişle çıplaklık, bir yandan seyircinin bakışını kanıt arayan bakışa dönüştürür; öte yandan o kanıtın "kanıt" sayılmasını mümkün kılan koşulları (sözleşme, rıza, sınır, zamanlama, mesafe) görünür kılar. Bu nedenle çıplaklığın ritüelistik işlevi yalnızca bedende değil, tanık olma olgusunda (kim bakıyor, nasıl bakıyor, neyi görüyor?) da belirir.

Buraya kadar teorisyenlerin, çıplaklığın ritüelistik edim içinde nasıl okunabileceğine ilişkin yaklaşımlarını özetlemek gerekirse şu hususlar öne çıkar:

- Bell, çıplaklığı tek başına ritüel olarak kavramaz; ancak çıplaklığın belirli bir eylemi ritüelleştiren stratejilerden biri olabileceğini gösterir: eylemi diğer eylemler karşısında ayrıcalıklı kılma, farklılaştırma ve beden merkezli bir düzenleme kurma.
- Turner, çıplaklığı doğal bedene dönüş olarak değil; eşik evrede statü ve rol göstergelerinin askıya alınmasıyla ilişkilendirir. Bu nedenle çıplaklık, katılımcıyı/icracıyı geçici olarak sınıflandırma rejiminin dışına iten bir eşik işareti gibi okunabilir.
- Agamben, çıplaklığın kıyafetsizlik olmadığını vurgulayarak çıplaklığın tarihsel-olaysal bir görünürlük biçimi olarak kurulduğunu ileri sürer. Böylece çıplaklık, bedenden çok çıplaklığın sahnede belirli koşullarını ve bu belirişin ürettiği sorgulamayı görünür kılar.
- Schechner ve Case, çıplaklığın hakikat vaadine kapılmadan onun sahnede nasıl bir teatral araç olarak işleyebildiğini somutlar: risk, kostümleşme ve "hakikat anı" yanılmasıyla kurulma biçimleri. Böylece çıplaklık, yalnızca gösterilen değil, gösterme biçimini de açığa çıkaran bir sahneleme tercihi olarak okunur.

Bu kavramlar, Dionysus in 69'daki çıplaklığın nedeninden çok nasılına bakmak için dramaturjik bir okuma alanı açar. Çıplaklık, oyunda bir tema olmanın ötesinde; ritüelistik bir eşik düzeni kurmanın, bedeni gündelik rolden çekip almanın ve seyirciye şimdi ne oluyor? sorusunu sordurmanın yollarından biri olarak işlev görür. Bir sonraki başlıkta, çıplaklığın hangi anda sahneye geldiği, hangi çerçeveyi kırdığı, seyirciyi nasıl bir tanıklık rejimine soktuğu ve bu eşik düzeninin communitas ile anti-yapı hattını nasıl çağırıldığı soruları somut sahneler üzerinden tartışılacaktır.

3. DİONYSSUS İN 69'DA ÇIPLAKLIK: EŞİK DRAMATURJİSİ, TANIKLIK VE COMMUNITAS

Bu bölümde Dionysus in 69'da çıplaklığın hangi düğüm anlarında sahneye geldiği, hangi temsil ve mahremiyet çerçevelerini kırdığı, seyirciyi nasıl bir tanıklık rejimine yerleştirdiği ve bu eşik düzeninin communitas ile anti-yapı kavrayışını nasıl çağırıldığı tartışılır. Çıplaklık, şok ya da özgürleşme gibi hazır okumalara yaslanmak yerine, ritüelleştirme stratejileri içinde seçilmiş bir sahneleme tercihi olarak ele alınır. Ritüelleştirmeyi stratejik bir hareket tarzı olarak düşünmek, ritüelin doğal bir kendiliğindenlik değil; ilişki kuran ve ayırım üreten bir pratik olarak işlediğini gösterir (Bell, 2009, s. 141). Benzer biçimde çıplaklığın salt kıyafetsizlikle açıklanamayacağı vurgusu, çıplaklığı belirli bir bağlamda beliren olay olarak kavramayı güçlendirir (Agamben, 2011, s. 58). Bu nedenle aşağıdaki okuma, çıplaklığı tek bir anlama sabitlemez; onu eşik dramaturjisi içinde farklı anlarda kurulan bir teknik olarak izler.

Çıplaklığın sahnede ilk belirişi doğum ritüeli düğümünde gerçekleşir ve eşik dramaturjisi burada kurulur. Metinde icracıların meditasyon benzeri bir çömelmeye sırayla kalktığı, koro dizelerini söylerken yavaş yavaş soyunduğu, erkeklerin yere uzandığı ve kadınların onların üzerinde/üstünde konumlanarak ritüeli başlattığı görülür (bkz. Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1. Dionysus in 69'da Doğum Ritüeli Sahnesi (Schechner, 1970)

Bu sahnenin Yeni Gine'deki Asmat topluluklarının doğum ritüelinden uyarlanması, çıplaklığın sıradan bir eylem değil; ritüelistik bir modelleme olarak kurulduğunu gösterir (Schechner, 1970, s. 47). Bu düğümde soyunma, kostüm çıkarmaktan ziyade bedeni yeniden çerçeveleyen bir geçiş tekniği gibi işler. Liminal evreyi 'arada ve arasında' bir konum olarak tarif eden yaklaşım, bu soyunmanın toplumsal kategoriler arasında askı ürettiğini okumayı mümkün kılar (Turner, 1969, s. 95). Böylece çıplaklık, bir temsili açığa çıkarmaktan çok bir eşik başlatır ve sahne üzerindeki ilişkileri anti-yapı düzlemine doğru çeker.

Bu doğum ritüeli, seyirciyi de kapsayan bir tanıklık rejimi üretir ve çevresel tiyatronun yakınlık düzenini görünür kılar. Dionysus in 69'da seyirci, dışarıdan bakan güvenli bir konuma yerleştirilmez; aynı uzamda, aynı nefes mesafesinde bir karşılaşmanın tanığı olur. Bu yakınlık, sonraki düğümlerde çıplaklığın yalnızca görünen bir imge değil, birlikte olma koşullarını yeniden düzenleyen bir eşik tekniği olduğunu gösterir (bkz. Fotoğraf 2).

Fotoğraf 2. Dionysus ile Pentheus sahnesi. (Schechner, 1970)

Çıplaklığın ikinci güçlü düğümü ecstasy dance (taşkınlık/vecd dansı) içinde kurulur ve ritüel yoğunluk burada yeniden üretilir. Metinde dansın hem giyinik hem de çıplak varyantlarının bulunduğu; 'çıplak ecstasy dansı' ile 'giyinik daire dansı' arasındaki ayrımın özellikle not edildiği görülür (Schechner, 1970, s. 63). Bu ayrım, çıplaklığın sabit bir estetik karar olarak işlemediğini; kolektif ritmin, taşkınlığın ve birliktelik biçiminin hangi düzlemde üretileceğini düzenlemek üzere değişken bir araç olarak kullanıldığını gösterir. Communitas'ı eşik evrede belirebilen, statü ve rol hiyerarşilerinin gevşediği geçici bir birliktelik duygusu olarak düşünmek, bu dans düğümünü kolektif bağ üretimi olarak okumayı mümkün kılar (Turner, 1969, s. 95). Böylece çıplaklık communitas'ı otomatik olarak üretmez; communitas'ı mümkün kılan anti-yapı koşullarını belirli bir anda yoğunlaştırır.

Prova sürecine ilişkin anlatılar, tanıklık rejiminin rastlantısal değil bilinçli biçimde kurulduğunu gösterir. Çıplaklığın estetiğin bir parçası olmaktan çok bir şeyi yapmanın bir yolu olarak düşünülmesi, onun işlevsel bir eylem tekniği olarak kavrandığını ortaya koyar (Schechner, 1970, s. 65). Ziyaretçilerin bu çalışmayı yalnızca kendileri de çıplakken izleyebilmesi, tanıklığın karşılıklı olma koşuluna bağlandığını gösterir. "Çıplaklığımızda bir körlük fark ediyorum" saptaması ise çıplaklığın zamanla sıradanlaşarak teşhir" etkisini azaltabildiğini; bu süreçte topluluğun algılama biçiminin (duyusal rejiminin) yeniden ayarlandığını düşündürür (Schechner, 1970, s. 69). Prova etiği ve seyir koşulları, bu kodların tek taraflı bir bakış üstünlüğüne dönüşmesini engellemeyi hedefler ve tanıklığı bir sınama alanı olarak kurar.

Çıplaklığın en sert kırılmalarından biri Pentheus düğümünde belirir ve iktidar ilişkisi sahne üzerinde somutlaşır. Metinde Dionysos'un Pentheus'tan "benim sorduğumu sor" diyerek bir teslimiyet talep ettiği, ardından "Pentheus soyunmaya başlar" satırıyla soyunmanın sahnede görünür kılındığı aktarılır (Schechner, 1970, s. 139). Bu soyunma, yalnızca karakterin maskesinin düşmesi olarak değil, seyircinin tanıklığının da zorlanması olarak işler: bir yandan görünürlük üretirken, diğer yandan bu görünürlüğün hangi iktidar koşulunda üretildiğini açığa çıkarır. Anti-yapı düzleminde rollerin askıya alınabilmesi, burada yalnızca özgürleştirici bir gevşeme değil, iktidarın biçim değiştirdiği bir eşik olarak da belirir. Böylece çıplaklık, bu düğümde communitas vaadi kadar bir teslimiyet ritmi olarak da işleyebilir ve tanıklığı etik bir gerilim içine sokar.

Pentheus'un çukura indirilmesiyle devam eden düğüm, tanıklık rejimini daha da keskinleştirir ve çevresel tiyatronun sınırlarını görünür kılar. Metinde Pentheus'un çukura indirildiği ve ardından Dionysos'un seyirciye seslenen bir konuşma yaptığı görülür (Schechner, 1970, s. 144). Bu konuşmanın seyirciyi "arkadaşlar, kuşkucular, Bakkha dostları" çağrısıyla konumlandırması, izleyenin dışarıdan bir göz değil, ritüelistik akışın bir tarafı gibi yerleştirildiğini gösterir. Çukur, mekân içinde ikinci bir mekân üretir; içerisi/dışarıyı ayırmasını çerçeveler ve eşik deneyimini mekânsal olarak yoğunlaştırır. Ardından gelen okşama dansında koro üyelerinin seyirci içinden bireyler seçerek onları nazikçe okşadığı ve temasın kimi anlarda tüm bedeni kapsayacak biçimde genişleyebildiği belirtilir (Schechner, 1970, s. 149). Bu sahne, seyirciyi yalnızca izlemeye değil dokunulabilirliği ve dokunmanın doğurduğu riskleri paylaşmaya da zorlar; tanıklığı bedensel bir eşığa taşır. Dolayısıyla communitas burada "hepimiz aynıyız" rahatlığıyla değil, anti-yapı koşullarının doğurduğu kırılmalı bir birliktelik olarak belirir.

Ritüel döngüsü, doğum ritüeliyle açılan çıplaklık hattını ölüm ritüeliyle kapatır ve tersleme üzerinden tamamlar. Metinde "ölüm ritüeli, doğum ritüelinin tersidir" ifadesiyle bu ilişki doğrudan kurulur; Pentheus'un neredeyse çıplak biçimde beklediği ve diğer icracıların da yeniden soyunduğu görülür (Schechner, 1970, s. 171). Böylece çıplaklık, yalnızca eşik açılışına değil, eşik kapanışına ve dönüşümün tamamlanmasına da eklenir. Doğum düğümünde soyunma yeni bir başlangıca hizmet ederken, ölüm düğümünde soyunma bir geri dönüş duygusu üretir ve ritüelin kapanışını beden üzerinden işaretler. Bu tersleme, çıplaklığın tek bir anlama bağlanmadığını; bağlama göre farklı eşik işlevleri üstlenebildiğini gösterir.

Tanıklık rejiminin en açık biçimde görünürleştiği anlardan biri, seyirciyle yaşanan fiziksel temas anlatısında belirir. Anlatıda bir seyirciye Agave olarak seslendiği anda icracının çıplak ve kanla kaplı olduğu; seyircinin onu tutarak yakaladığı aktarılır (Schechner, 1970, s. 206). Bu müdahale, tanıklığın yalnızca görmeyle sınırlı kalmadığını; çevresel tiyatrodaki eyleme dönüşebilen bir karşılaşma biçimi olarak kurulabildiğini gösterir. Aynı zamanda bu anlatı, eşik dramaturjisinin bütünüyle kontrol edilebilir bir oyun alanı olarak kalmadığını; temasın, korkunun ya da koruma dürtüsünün tanıklığı bir anda eyleme çevirebildiğini açığa çıkarır. Böylece çıplaklık, seyirciyi yalnızca kathartik değil, davranışsal olarak da eşığa yaklaştırır ve anti-yapının risklerini görünür kılar.

Sonuç olarak Dionysus in 69'da çıplaklık, eşığı açıp kapatan bir dramaturjik işlev üstlenir: doğum ritüelinde eşığı açar; ecstasy/vecd dansında kolektif ritim ve yoğunluğu keskinleştirir; prova sürecindeki bakış düzenlemeleriyle tanıklığı karşılıklı hâle getirir. Pentheus'un soyunması, mahremiyet ile temsil çerçevesini aynı anda bozar. Okşama dansı, seyirciyi anti-yapı düzleminde bedensel karşılaşmaya taşır. Ölüm ritüeli döngüyü tersleyerek kapanışı kurar; seyirci müdahalesi anlatısı ise tanıklık rejiminin kırılmasını görünür kılar.

4. SONUÇ

Bu makalenin ortaya koyduğu genel çerçevede, Dionysus in 69'un yalnızca bir uyarılma girişimi olarak değil, tiyatronun ritüellere geri dönüş eğilimini sahne üstünde sınavan bir kırılma noktası olarak okunabileceği düşünülebilir. Ritüellere dönüş düşüncesinin, Artaud'nun tiyatronun dönüştürücü ve iyileştirici gücünü temsil düzeninin dışına taşıma arayışında belirginleştiği; bu arayışın da etnolojik ve antropolojik araştırmalarla yeni bir kavramsal zemine taşındığı ileri sürülebilir.

Bu zeminde Turner ile Schechner'in karşılaşmasının, ritüel ile tiyatro arasındaki geçişliliği yalnızca teorik bir benzetme olmaktan çıkarıp sahnelenebilir bir pratik programa dönüştürdüğü; Dionysus in 69'un da bu programın somutlaştığı önemli bir örnek olarak değerlendirilebilir. Çıplaklığın gösterimdeki konumunun, tek başına bir tema olmaktan çok, ritüelistik etkiyi kurmaya yarayan bir edim tekniği olarak işlediği; çevresel tiyatronun yakınlık, temas ve sınırları yeniden düzenleyen uzamsal mantığıyla birlikte düşünüldüğünde daha anlaşılır hale gelebileceği tartışılabilir.

Bu bağlamda çıplaklığın, Artaud'vari bir doğrultuda, toplumsal maskelerin ve kimlik kalıplarının askıya alındığı bir ortak alanın kurulmasına hizmet ettiği; seyirciyi güvenli mesafeden izleyen konumdan çıkarıp bir tür tanıklık sorumluluğuna yaklaştırdığı belirtilebilir. Böyle bir eşik düzeninin, bireysel farkların geçici olarak geri çekildiği, kolektif bağın yoğunlaştığı ve anti-yapı duygusunun belirebildiği bir topluluk atmosferini mümkün kılmaktadır.

Son olarak, Dionysus in 69'un bu estetik ve ritüel yöneliminin, 1960'lar Amerika'sındaki sosyo-kültürel dalgalanmalarla, şiddet ve kriz deneyimleriyle, karşı-kültürün ve 68 kuşağı ruhunun özgürlükçü enerjisiyle birlikte okunmasının daha kapsayıcı bir yorum sağlayabileceği düşünülebilir. Bu açıdan bakıldığında

Dionysus in 69'un, modern tiyatronun ritüel kaynaklı dönüşüm arayışını hem beden hem mekân hem de seyirci ilişkisi düzeyinde görünür kılan bir yapıta dönüştüğü sonucuna varılabilir.

KAYNAKÇA

- Agamben, G. (2011). *Nudities* (D. Kishik & S. Pedatella, Trans.). Stanford University Press.
- Auslander, P. (2008). *Theory For Performance Studies: A Student's Guide*. Routledge.
- Bell, C. (2009). *Ritual Theory, Ritual Practice*. Oxford University Press.
- Case, S.-E. (2002). The Emperor's New Clothes: The Naked Body And Theories Of Performance. *SubStance*, 31(2-3), 186-200. <https://doi.org/10.1353/sub.2002.0023>
- Çelikçapa, E. (2014). *Richard Schechner'in Performans Anlayışı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (358266), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haliç Üniversitesi.
- Fischer-Lichte, E. (2008). *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics* (S. I. Jain, Çev.). Routledge.
- Goffman, E. (1986). *Frame Analysis: An Essay On The Organization Of Experience*. Northeastern University Press.
- Rancire, J. (2010). *zgrleen Seyirci* (E. Burak aman, Çev.). Metis Yayınları.
- Schechner, R. (Ed.). (1970). *Dionysus in 69*. Farrar, Straus and Giroux.
- Schechner, R. (1973). Performans ve Sosyal Bilimler. (Pınar Gm, Çev.). *Mimesis*, 16, 81-83.
- Schechner, R. (1985). *Between Theater And Anthropology*. University of Pennsylvania Press.
- Schechner, R. (1994). *Environmental Theater: An Expanded New Edition Including "Six Axioms For Environmental Theater"*. Applause.
- Schechner, R. (2020). *Performance Studies: An Introduction* (4th ed.). Routledge.
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Cornell University Press.
- Turner, V. (1982). *From Ritual To Theatre: The Human Seriousness Of Play*. PAJ Publications.